

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Умарова Зулхумор Уринбоевна

Кокандский государственный педагогический институт

Рахматуллаев Илхом Якубович

Атаджанов Асадбек Бахтиёр ўғли

Доцент кафедры спортивных и подвижных игр

студенты Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10403861>

Аннотация: В данной статье описаны инновационные процессы в системе образования и их особенности. Также были проанализированы инновационные процессы в Узбекистане и их место в образовательном процессе.

Ключевые слова: система образования, инновационные процессы, интерактивные методы, новшество, рационализаторство, преподавание и педагогическая деятельность, социальные факторы, креативность, качество образования, современные знания, практические навыки и умений.

Любое достижение научного прогресса в области инноваций сегодня должно служить облегчению проблемы человечества, решению его проблем хотя бы частично. И это происходит: от многолетней космической независимой передачи различных данных на Землю, во время природных и техногенных событий, достигая даже самых труднодоступных мест, мельчайших тканей, недоступных для глаз и пальцев хирургов, детализированных. Именно эти большие и маленькие роботы, машины и оборудование с искусственным интеллектом могут проверять. Поначалу такие «железные люди» были созданы для помощи местам обслуживания, больным и одиноким пожилым людям, они год от года совершенствуются во всех отношениях и, кажется, готовы поспорить с человечеством в своем мышлении. То есть поколения человечества, когда-то мечтавшие летать на крыльях, теперь бьются над тем, чтобы «вливать жизнь» в железо.

С внедрением в образование компьютерных технологий и средств информационно-коммуникативной деятельности произошел резкий поворот в деятельности субъектов, получающих и предоставляющих образование. Потому что, благодаря информационным технологиям, экономии времени, качественному и эффективному образованию, увеличению возможностей быть в курсе происходящих событий, явлений

и процессов одновременно, это привело к возникновению образования в новой форме, актуализации образовательного процесса.

Замечательно, что в учебных заведениях развитых стран вместо профессоров преподавание ведут роботы. Например, Джилл Уотсон, преподаватель роботов в Технологическом институте Джорджии в США, преподает студентам дизайн программирования. Джилл Уотсон — робот, система искусственного интеллекта, работающая на базе, но за эти 2 года они отметили, что ни один ученик не заметил этого во время взаимодействия с роботом-учителем.

В целом к началу XXI века не только философы и мыслители, но и учёные выдвигают научные выводы о глобальном кризисе, уничтожении человечества и культуры. Например, нобелевский лауреат Стивен Хокинг, заведующий кафедрой математики и теоретической физики Кембриджского университета, заявил, что человеческая жизнь зашла в тупик из-за резкого увеличения числа людей на Земле. Теперь, по его мнению, у человечества есть два варианта – либо ядерная война, либо переход человечества к тому, как оно жило в Средние века. "Но я не пессимист, поэтому думаю, что ученые найдут решение этой проблемы", - сказал он.

После обретения независимости одной из важнейших задач текущего периода является воспитание нового мыслящего поколения, совместимого с этими процессами. Именно поэтому все страны мира всегда признавали, что социальные факторы, в том числе принципы демократии и гуманизма, являются духовной пищей и духовной опорой для членов общества. Ни для кого не секрет, что если представления о сущности этих принципов и ценностей будут формироваться в семье и в образовательных учреждениях, это приведет к серьезным позитивным изменениям в сознании, воспитании, мировоззрении и образе жизни молодежи. С этой точки зрения совершенствование системы образования важно для развития нашего общества.

Сегодня более 60 процентов населения нашей страны – это молодые люди в возрасте до 30 лет. Эта сумма в два с половиной раза превышает показатели других стран. 40 процентов населения Узбекистана составляют молодые люди в возрасте до 18 лет. Особое внимание уделяется реализации государственной политики в отношении молодежи и развитию ее мировоззрения на основе инновационного и творческого подхода, реализуется ряд целенаправленных мер. В частности, в нашей

стране «воспитание молодых людей, мыслящих самостоятельно, способных взять на себя ответственность за будущее нашей страны, предприимчивых и амбициозных» определяется как одно из приоритетных направлений развития социальная сфера.

Об этом сказал Президент Шавкат Мирзиёев: «Мы все знаем, что сегодняшнее время – это время высоких технологий и инноваций. Развитые страны мира ставят перед собой задачу не только производить множество продуктов и доставлять их на рынок, но и переходить к инновационной экономике, основанной на глубоких знаниях и научных достижениях.

То есть развитие своей экономики путем создания инновационной продукции, освоения и внедрения в производство передовых технологий становится основным фактором развития...». Инновации, важная часть масштабных реформ, сегодня показывают свои преимущества в системе высшего образования, как и в любой другой области.

Один из важнейших среди ряда нормативных документов, принятых нашим правительством в целях коренного совершенствования системы образования, коренного пересмотра содержания подготовки кадров, обеспечения создания необходимых условий для подготовки высококвалифицированных специалистов на уровне международными стандартами определен ряд задач.

В частности, каждому высшему учебному заведению следует установить тесное сотрудничество с ведущими научными и образовательными учреждениями мира, использовать в образовательном процессе передовые педагогические технологии, образовательные программы и методы обучения, основанные на международных образовательных стандартах, широко внедряя материалы, активно привлекая высококвалифицированных преподавателей. и ученых зарубежных партнерских учебных заведений в учебно-педагогической деятельности, курсах повышения квалификации, на их базе в высших учебных заведениях нашей республики систематически осуществляется подготовка аспирантов, молодых преподавателей и научных сотрудников организация стажировок сотрудников, переподготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. -учителя входят в их число. Можно сказать, что эти задачи требуют творческого подхода и любознательности от каждого профессора и преподавателя.

Инновации, поступающие в систему образования, актуальны и важны и представляют собой новый подход, формирующийся в этой системе. Они рождаются на основе инициатив и инноваций, играют важную роль в развитии содержания образования и оказывают положительное влияние на развитие системы высшего образования. Здесь следует отметить, что любая инновация в системе образования не может быть инновацией. Чтобы полностью понять суть этой идеи, необходимо указать на основные различия понятий «новация» и «инновация». При этом основой служат точная форма, содержание и объем реформаторской деятельности. Поэтому повышение эффективности системы образования, оснащение студентов современными знаниями и практическими навыками и квалификациями, изучение передового зарубежного опыта и применение его в образовательной практике является актуальной задачей сегодняшнего дня.

Список литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Решительно продолжая наш путь национального развития на новый этап мы поднимем Т.: «Узбекистан», 2017. С.-168.
2. Турдиева Р. Формирование правовой культуры молодежи. – Т.: «Узбекистан», 2014. – С. 5-6.
3. Umarova, Z. U., Mirzarakhimovich, R. S., & Burkhanovich, D. B. (2022). Athletics Techniques. *Miasto Przyszłości*, 29, 406-407.
4. Urinbayevna, U. Z. (2022). Issues of improving sports training. *International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(09), 167-168.
5. Umarova, Z. U., & Ugli, Y. D. N. (2023). Innovative technologies and their application in sports.
6. Umarov, A. A., & Umarova, Z. U. (2023). Talaba-yoshlarni jismoniy sifatlarini rivojlantirishda milliy va harakatli o'yinlarning o'rnini. *Scientific progress*, 4(1), 260-265.
7. Urinboevna, U. Z., Burkhanovich, D. B., & Ismailovna, Y. F. (2022). New technologies for the development of strength qualities Youth. *International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 220-224.
8. Akramjonovich, Y. I., Azamovich, A. M., & Ilyasovich, M. S. (2022). Developing human thinking and moving speed through table tennis. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 164-165.

9. Саруханов, А. А., Азизов, М. А., & Муминов, Ш. И. (2022). Исследование функциональных показателей юных пловцов. Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations, 1-6.
10. Muratova, G. R. "Introduction of Credit-Module Technology in the Process of Education of Students in the Discipline of "Physical Education"." Middle European Scientific Bulletin 22 (2022): 261-264.
11. Муратова Г.Р. «Современные требования к созданию учебных изданий по физической воспитанности для средней школы». Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy 11.5 (2023): 1-4.
12. Muratova, G. R. Some aspects of the development of modern student sports in the republic of uzbekistan. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.4 (2023): 903-905.
13. Muratova, G. R. "Methodology of selection and use of mobile games as a means of connected formation of technical skills and development of physical qualities of volleyball players." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 992-993
14. Муратова, Г. Р., and М. Комилова. Сдача нормативов комплекса «Алпомиш» и «Барчиной» как фундамент для будущих достижений учащихся в спорте и обороне страны.: 10.53885/edinres. 2022.61. 83.030 ГР Муратова доцент КГПИ, Комилова М. студентка КГПИ." Научно-практическая конференция. 2022.
15. Муратова, Г. Р. "Paralimpiya sporti imkoniyatlari cheklangan shahslarni ijtimoiylashtirish usuli sifatida." OAK tasarrufida'Oriental art and culture scientific'methodical journal (2022): 697-702.
16. Муратова, Г. Р. К вопросу инновационного подхода к процессу физического воспитания в вузе." Репозиторий открытого доступа 8 (2022): 371-374.
17. Якубжонов, И. А., & Шокиров, Ш. Г. (2022). Қувватов УТ" Развитие воспитательной работы в студенческой футбольной команде.". In International conference: problems and scientific solutions (Vol. 1, pp. 140-147).
18. Муратова, Г. Р. "О некоторых аспектах развития координационных способностей учащихся." Образование. Наука. Карьера. 2018.
19. Umarova, Z. U., Mirzarakhimovich, R. S., & Tursunovich, K. U. (2022). Sports and Great Heroes. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 1(4), 141-143.

20.Шокиров Ш. Ғ., Нажмиддинов А.И. (2023). Техничко-тактичешкие приемы защиты и нападения в игре в настольный теннис. International scientific conference" innovative trends in science, practice and education 2(9), 41-47

